

Bilder lesen lernen Semantische Bildsuche zur Analyse visueller Kindheitskonstruktionen in historischer Kinder- und Jugendliteratur

Helm, Wiebke

wiebke.helm@uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland

Borst-Graetz, Janos

borst@informatik.uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland

Burghardt, Manuel

burghardt@informatik.uni-leipzig.de
Universität Leipzig, Deutschland

„Nicht nur Text“: Die visuelle Kon- struktion von Kindheit in histori- schen Kinder- und Jugendbüchern

Die Digital Humanities galten lange Zeit als textzentriert. Doch spätestens mit der zunehmenden Retrodigitalisierung visueller Materialien gewinnt die Auseinandersetzung mit nicht-textuellen Inhalten Relevanz. Das Konferenzmotto „Nicht nur Text“ ist daher nicht nur programmatisch, sondern spiegelt einen Paradigmenwechsel wider, der von Smits und Wevers zunächst als „visual digital turn“ (2020) und zuletzt gar als „multimodal turn in Digital Humanities“ (2023) beschrieben wurde.

Das Projekt „Buchkindheiten digital“ (Borst-Graetz et al., 2025) greift diesen Gedanken mit dem Ziel auf, visuelle Darstellungen von Kindheiten im 19. Jahrhundert zu untersuchen. Die leitende Hypothese lautet dabei: Bilder in Kinderbüchern sind nicht nur schmückendes Beiwerk, sondern zentrale Medien kultureller Aushandlung. Sie erzählen u.a. vom Spielen, Lesen und Lernen und bilden dabei soziale Rollen, Normen und Werte ab. Zentrale Forschungsfragen betreffen dementsprechend visuelle Aushandlungen von Leseverhalten und Lesesozialisation, Spielverhalten und Spielräumen sowie Formen des (institutionalisierten) Unterrichts, die zudem unter dem Blickwinkel geschlechterspezifischer Differenzierung und historischer Transformationsprozesse betrachtet werden.

Die dem Projekt zugrundeliegende Sammlung „Colibri“ (Putjenter, 2022; Schmideler, 2024) stellt ein jüngeres Retrodigitalisierungsprojekt dar, das in Kooperation der Staatsbibliothek zu Berlin, der Internationalen Jugendbibliothek München und den Universitätsbibliotheken Bielefeld und Braunschweig in den vergangenen vier Jahren rund 15.000 deutschsprachige Kinder- und Jugendbücher aus dem Zeitraum 1801–1914 digitalisiert hat. Die Sammlung umfasst bibliografisch erschlossene und online frei zugängliche Scans, die über ein zentrales Portal (www.colibri-portal.eu/) sowie Verbundkataloge verfügbar sind. Bereits eine erste Sichtung des Materials, u.a. mit dem Collection Space Navigator (Ohm et al., 2023) zeigt: Die Kinder- und Jugendliteratur des ‚langen 19. Jahrhunderts‘ ist nicht nur reich an Text, sondern vom Einband, über Vor- und Nachsatzpapiere und Buchblock bis zur beiliegenden Werbung hochgradig visuell geprägt (Burghardt et al., 2025). Für die soziale Konstruktion von Kindheit als einer klar umrissenen Lebensphase und als Ausdruck einer Kultur übernehmen Illustrationen eine zentrale Rolle (Gloger-Tippelt und Tippelt, 1986). Über das Medium Bild werden verschiedene Kindheitsbilder, wie beispielsweise das des lesenden, lernenden, schreibenden oder spielenden Kindes, geformt. Sie repräsentieren Konzepte von Kindheit, die von sozialen und kulturellen Vorstellungen geprägt und an gesellschaftliche Strukturen gebunden sind. Mit dem Fokus auf die Illustrationen im Kinder- und Jugendbuch wird die Sicht auf Kindheit, die bisher vor allem auf dem beruht, „was über Kinder gedacht, gesagt oder geschrieben wird“ (Kaul et al., 2018: 1), um die visuelle Ebene erweitert.

Das Korpus „Colibri“ umfasst insgesamt ca. 3,04 Millionen Buchseiten, aber nicht alle sind illustriert. Daher wurden zunächst relevante Bildseiten mit einem Vision Transformer-Modell (DeiT-ViT) (Touvron, 2020) nach einem Training mit 1.000 manuell annotierten Beispielen automatisch klassifiziert (F1-Score: 96,63 %) und anschließend extrahiert. Dabei wurde berücksichtigt, dass eine Buchseite mehrere Bilder enthalten kann. Für die Bildextraktion wurde das Segmentierungsmodell Doc-UFCN (Boillet, 2021) verwendet (Helm et al., 2025), das führte zu einer Extraktion von rund 312.933 Illustrationen aus ca. 244.510 Seiten.

Szenendetektion: Lesen, Spielen, Unterrichten

Diese Illustrationen bilden den Ausgangspunkt für die Bildanalyse im Hinblick auf die in unseren Vorstellungen typischen Handlungen von Kindern. Neben dem Spiel nimmt der Wissenserwerb durch schulischen oder privaten Unterricht, durch Vorlesen oder eigenständige Lektüre großen Raum im Alltag von Kindern ein und markiert damit auf entscheidende Weise Kindheit. Je nach sozialer und Geschlechterzugehörigkeit der abgebildeten Personen geschieht dies in unterschiedlichen Ausprägungsgraden. Deren Entwicklung und Transformation gilt es, für den Ver-

lauf des 19. Jahrhunderts zu ermitteln. Deshalb wurden zur Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Fragen spezifische Szenenklassen definiert. Es sind dies: Lesen, Spielen, Schreiben und Unterrichten sowie die Zusatzkategorie „Spielzeug“, um einen Eindruck davon zu bekommen, wer sich womit beschäftigte, und um zum anderen einen Überblick über die Bandbreite der umlaufenden Spielgegenstände zu erhalten. Da Illustrationen oft mehrere der genannten Tätigkeiten gleichzeitig zeigen, fiel die Entscheidung zugunsten eines Multilabel-Klassifikationsansatzes. Es wurden verschiedene Vision-Language-Modelle (VLMs) wie etwa LLaVa (Liu, 2023), SmolVLM (Marafioti, 2025) und QwenVL (Bai, 2023) getestet, mit einem Majority-Vote-Ensemble kombiniert und evaluiert, d.h. für jede Aufgabe wurde das Ergebnis gewählt, das die meisten Modelle vorschlugen. Die besten erreichten F1-Scores lagen bei Spielen: 71 %, Lesen: 66 %, Schreiben: 66 % und Unterrichten: 16 %. Während die drei ersten Szenentypen recht solide erkannt wurden, stellte die Erkennung von Unterrichtsszenen eine besondere Herausforderung dar, da Unterricht nicht nur institutionell in geschlossenen Räumen mit entsprechender Lehrmittelausstattung, sondern beispielsweise auch im häuslichen Umfeld, in der Natur oder Handwerksbetrieben stattfinden konnte.

Über die Szenenklassifikation hinaus wurde das umfangreiche Bildkorpus mit aktuellen Methoden aus dem Bereich multimodaler Deep Learning-Modelle erschlossen. Konkret kam dabei das CLIP-Modell (Contrastive Language Image Pre-training) zum Einsatz, welches Bilder und Texte in einen gemeinsamen Vektorraum überführt und so Verbindungen zwischen visuellen Inhalten und deren sprachlicher Beschreibung herstellt. Dadurch lässt sich ein großes Bildkorpus effizient durchsuchen und explorieren (Smits and Wevers, 2023). Mittels CLIP embeddings können ähnliche Bilder geclustert und überblicksartig dargestellt werden. Hierzu bietet sich etwa der Collection Space Navigator (CSN; Ohm et al., 2023) an, der Bildembeddings verarbeitet und somit große Bildkorpora in einer dimensionsreduzierten 2D-Darstellung interaktiv explorierbar macht.

In der Anwendung des CSN auf das Bildkorpus zeigte sich jedoch eine zentrale Herausforderung: Die rein explorative Darstellung aller Illustrationen ermöglichte es nicht, gezielt bestimmte thematische Einheiten – etwa bestimmte Szenentypen – vollständig zu erfassen (Burghardt et al., 2025). Um diesem Defizit zu begegnen, wurde der CLIP-basierte Ansatz durch eine Kombination mit domänenspezifischen Klassifikationen zu einer Suchmaschine weiterentwickelt. Diese erlaubt nicht nur eine inhaltlich gesteuerte Suche, sondern auch eine gezielte Optimierung und Einschränkung der Ergebnismenge, um Bilddaten systematisch zur Beantwortung spezifischer Forschungsfragen nutzbar zu machen.

Suchkind: Konzept, Architektur und Anwendungslogik

Weil historische Illustrationen im Regelfall nur selten mit strukturierenden Metadaten versehen sind, ist eine gezielte inhaltliche Suche erheblich eingeschränkt. So ist es beispielsweise kaum möglich, nach Darstellungen wie „Kinder beim Seifenblasenspiel“ oder „Unterricht im Freien“ zu suchen. Hier setzt die Suchmaschine „Suchkind“ an: Sie kombiniert multimodale Embedding-Modelle mit domänenspezifischen Szenenannotationen, um die inhaltliche Erschließung historischer Bildbestände zu verbessern.

Das System besteht aus einem Python-Backend, das intensive Berechnungen, wie Embeddings und Sortierung auf einem Server durchführt, und ein React-Frontend, das in einer Webapp Interaktionen erlaubt. Die technische Grundlage bildet ein CLIP-Modell, das Bild- und Texteingaben in einen gemeinsamen semantischen Vektorraum überführt (openai/clip-vit-base-patch32). Nutzende geben eine Textanfrage ein, etwa „a child with a hobby horse“. Diese wird in ein Textembedding übersetzt und mit den Bildembeddings des historischen Korpus auf Vektorähnlichkeit geprüft. Das System berechnet die Cosinus-Distanz von Anfrage- und Bildembedding. Schwellwerte für dieses Verfahren können in der Sidebar unter „Threshold“ eingestellt werden. „Suchkind“ liefert anschließend ein Ranking der ähnlichsten Bilder, wodurch eine inhaltlich gesteuerte Suche effizient möglich wird. Des Weiteren erlaubt die Interface, die Menge der Bilder, in denen diese Suchanfrage ausgeführt werden soll, vorab einzuschränken. Alle Bilder wurden im Vorfeld nach den zuvor beschriebenen Szenenklassifikationen klassifiziert. Diese können in der Suchmaschine ausgewählt und logisch verknüpft werden, um die Suchmenge gezielt einzugrenzen. In Abbildung 1 werden verschiedene Beispiele dafür gezeigt. Im ersten Abschnitt ist der Grundzustand zu sehen: Es wird in „allen“ Illustrationen des Colibri-Korpus gesucht. Der mittlere Abschnitt zeigt eine Verknüpfung der Kategorien „lesen“ und „Spielzeug“ mit der Operation „OR“, d.h. es werden alle Illustrationen durchsucht, die mindestens eine der beiden Kategorien enthalten. Der dritte Abschnitt veranschaulicht weitere Möglichkeiten der Einschränkung: Durch Doppelklick der Kategorie „spielen“ werden alle Illustrationen, die das Label „lesen“ haben, aber nicht die Kategorie „spielen“, selektiert.

Abb. 1: Beispiele für die Auswahl und logische Verknüpfung klassifizierter Kategorien.

Das Web-Interface dient der Darstellung der Ergebnisse. Abbildung 2 präsentiert die Ergebnisse auf die obige Anfrage „a child with a hobby horse“ in der Kategorie „spielen“ oder „Spielzeug“. Ein Graph veranschaulicht zudem die absolute und relative Häufigkeit der Ergebnisse für einen festgelegten Zeitraum.

Über die Sidebar können zusätzliche Filter- und Sortieroptionen gewählt werden. Zudem erlaubt es der Selektionsmodus, eine Auswahl an relevanten Bildern in der Ergebnismenge manuell zu selektieren und somit abgeschlossene Subkorpora zu bilden. Deren Metadaten können wiederum geschlossen exportiert werden (Downloadbutton).

Somit ermöglicht die Suchmaske nicht nur einen explorativen Zugang zum Korpus, sondern bietet für die Beantwortung von Forschungsfragen auch gezielte Recherchemöglichkeiten sowie die zusätzliche Option, Untermengen manuell zusammenzustellen.

Abb. 2: Suchkind-Web-Interface.

Fallbeispiele: Möglichkeiten und Grenzen des Ansatzes

Während das Suchmaschinenparadigma einen gezielten Zugriff über Textanfragen auf die Illustrationen erlaubt, sollen im Folgenden ihre Grenzen und Möglichkeiten an drei Beispielen dargestellt werden.

Eine Abfrage innerhalb der Kategorie „Spielzeug“ lautete wie schon angegeben: „a child with a hobby horse“. Die im „Suchkind“ aufgerufene Treffermenge zeigte zum einen korrekte Bilder, zum anderen aber auch solche mit semantisch verwandten Inhalten wie beispielsweise einen Jungen

mit einem Räderpferdchen. Darüber hinaus wurden pferdähnliche Objekte abgebildet sowie aus dem Spielkontext herausgelöste Szenen mit Vierbeinern wie Pferd oder Hund. Die Suchergebnisse zeugten von einer hohen Sensitivität für kontextähnliche Darstellungen, zugleich aber auch von einer gewissen Ambiguität in Bezug auf feinkategoriale Bedeutungen.

Im zweiten Anwendungsfall wurden für die Suchanfrage nach Kindern beim Seifenblasenspiel („children making soap bubbles“) teils korrekte, teils aber auch sehr unterschiedliche Bildinhalte gefunden, z.B. Kinder mit runden (Spiel)Objekten wie Bällen, ferner kreisförmig angeordnete Szenen oder statt Spiel- Beobachtungs- und Experimentiersituationen. Dies verdeutlicht einerseits die Stärke des Suchparadigmas in der semantischen Bildassoziation, zeigt aber andererseits auch die Notwendigkeit einer kritischen Kontextualisierung der Treffer durch die Nutzenden.

Als zentrales Problemfeld wurde als Drittes die Differenzierung von Alters- und Geschlechterrollen identifiziert. Da Kleidung und Haarmode nicht standardisiert, sondern historisch kodiert sind, bleiben Gender-Zuordnungen oft spekulativ. Des Weiteren sind Diskriminierungen zwischen Personen („Kind“, „Mädchen“) und spezifischen, menschenähnlichen Spielobjekten wie beispielsweise der Puppe maschinell schwer erkennbar.

Es wurden Beispiele betrachtet, die die Grenzen einer reinen Bildanalyse aufzeigen und die naheliegenderweise den Einsatz kombinierter Methoden (z.B. Einbezug von Kontextdaten oder zugehörigem Bildtext) unterstreichen.

Fazit

Die Suchmaschine „Suchkind“ steht exemplarisch für einen Methodentransfer in den Digital Humanities: von der klassischen, textbasierten Suche hin zur kontextsensiblen Bildexploration im Sinne eines „multimodal turn“ (Smits and Wevers, 2023). Sie erlaubt u.a. das Entdecken von Kindheiten durch die automatische Szenenanalyse in großen digitalen Text-Bild-Sammlungen. Indem sie Mengen von spielenden, lesenden und lernenden Kindern über den Verlauf von mehr als 100 Jahren selektiert, die sich zu Subkorpora zusammenfassen lassen, werden Kontinuitäten wie auch Veränderungen sichtbar. Das Tool bietet somit einen Suchzugriff auf digitalisierte Bilder, der unter Berücksichtigung der ambigen Treffermenge, ihrer kritischen Interpretation und Kontextualisierung zu einem besseren Verständnis kindlicher Lebenswelten im ‚langen 19. Jahrhundert‘ beitragen kann. Das im Aufbau befindliche Web-Interface soll nach seiner Freigabe Forschende beim Filtern großer visueller Archive unterstützen und nachgeschaltete Detailanalysen erheblich erleichtern. Der Ansatz kann damit in den größeren Methodenbereich des dialogischen, AI-based image retrieval (vgl. etwa Glinka and Müller-Birn, 2023) eingeordnet werden.

Die Fallbeispiele versuchten zu verdeutlichen, dass sich das untersuchte Material durch eine hohe semantische Komplexität und visuelle Heterogenität auszeichnet. In ei-

nem solchen Kontext stoßen rein quantitative Analyseverfahren an ihre Grenzen: Statische Ähnlichkeitsschwellen lassen sich kaum sinnvoll festlegen, ohne relevante Übergangszonen zwischen Phänomenen auszublenden oder zu vereinfachen.

Eine explorative, interaktive und optimierte Suchstrategie könnte hier Abhilfe schaffen. Die Kombination mit einem visuellen Interface (Suchkind) ermöglicht es Nutzer:innen, sich visuell durch den Ergebnisraum zu bewegen, Ähnlichkeitswerte interaktiv pro Anfrage festzulegen und Untermengen zu selektieren. Dieses Vorgehen lässt sich mit dem Paradigma des Interactive Information Retrieval (IIR) in Verbindung bringen, das den Vorgang nicht als einmalige Anfrage versteht, sondern als interaktive Ergebnisexploration und kontinuierliche Anpassung der Ergebnismenge. In diesem iterativen, dialogischen Prozess zwischen Nutzer:in und System (Belkin and Croft, 1992) rufen erstere durch ihre Interaktion nicht nur passiv Informationen vom System ab, sondern sie sind aktiv am Suchprozess und an der Bedeutungsbildung beteiligt. Dieses Konzept ist besonders spannend im Kontext der inhaltsbasierten Bildsuche (Mäntylä et al., 2012).

Eine denkbare Weiterentwicklung von „Suchkind“ könnte in der Integration von Active Learning-Ansätzen in die Suchumgebung liegen, also der Möglichkeit, das zugrundeliegende Ähnlichkeitsmodell durch gezielte Benutzerinteraktionen adaptiv zu verbessern. Entsprechende Ansätze wurden etwa von Lülff et al. (2024) für CLIP-basierte Suchen vorgeschlagen, bei denen Nutzerfeedback systematisch zur Optimierung der Modellgewichte genutzt wird. In einem solchen Szenario würde jede Markierung von „True Positives“ oder „True Negatives“ die Ergebnismenge optimieren. Ein derart interaktives, lernendes Suchsystem würde die explorative Bildsuche, semantische Modellierung und das maschinelle Lernen auf innovative Weise verbinden und damit ein anpassungsfähiges Werkzeug zur Analyse komplexer Bildsammlungen wie Colibri schaffen.

Bibliographie

- Bai, Jinze, Shuai Bai, Shusheng Yang, Shijie Wang, Sinan Tan, Peng Wang, Junyang Lin, Chang Zhou, and Jingren Zhou.** 2023. „Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond“. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.12966>
- Belkin, Nicholas J., and W. Bruce Croft.** 1992. „Information Filtering and Information Retrieval: Two Sides of the Same Coin?“ In *Communications of the ACM* 35 (12): 29–38. <https://doi.org/10.1145/138859.138861>
- Boillet, Mélodie, Christopher Kermorvant, and Thierry Paquet.** 2021. „Multiple Document Datasets Pre-training Improves Text Line Detection With Deep Neural Networks“. In *Proceedings of the 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*. <https://doi.org/10.1109/ICPR48806.2021.9412447>
- Borst-Graetz, Janos, Helm, Wiebke, und Manuel Burghardt.** 2025. „Forschen mit Colibri. Herausforderungen und Potenziale der wissenschaftlichen Erschließung und Analyse einer digitalen Sammlung“. <https://biecoll.uni-bielefeld.de/index.php/kwi/article/view/1200/1202>
- Burghardt, Manuel, Helm, Wiebke, und Janos Borst.** 2025. „Illustrated Ideologies: A Scalable Viewing of Visual Media in German Children’s Books of the long 19th century“. In *DH 2025 – ADHO Lissabon. Book of Abstracts* (in publication)
- Glinka, Katrin, and Müller-Birn, Claudia.** 2023. „Critical-Reflective Human-AI Collaboration: Exploring Computational Tools for Art Historical Image Retrieval“. In *Proceedings of the ACM on Human Computer Interaction* 7 (2), Article 263 (October 2023). <https://doi.org/10.1145/3610054>
- Gloger-Tippelt, Gabriele, und Rudolf Tippelt.** 1986. „Kindheit und kindliche Entwicklung als soziale Konstruktionen“. In *Bildung und Erziehung* 39 (2): 149–164
- Helm, Wiebke, Borst, Janos, und Manuel Burghardt.** 2025. „Buchkindheiten digital – Werkstattbericht zur computergestützten Analyse von Illustrationen in historischen Kinder- und Jugendbüchern“. In Reiter, Nils; Thomas Haider; Daniel Kababgi and Hendrik Buschmeier (eds.). *Book of Abstracts – DHd 2025 Under construction*. Bielefeld: 153–157. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15269143>
- Kaul, Ina, Schmidt, Desirée, und Werner Thole.** 2018. „Blick auf Kinder und Kindheiten. Unsicherheiten, Herausforderungen und Zumutungen“. In *Kinder und Kindheiten. Studien zur Empirie der Kindheit. Unsicherheiten, Herausforderungen und Zumutungen*. Hg. von dies., 1–11 Wiesbaden: Springer VS
- Liu, Haotian, Chunyuan Li, Qingyang Wu, and Yong Jae Lee.** 2023. „Visual Instruction Tuning“. In *Proceedings of Thirty-seventh Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2023)*: 34892–34916. <https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/3666122.3667638>
- Lülff, Christian, Denis Mayr Lima Martins, Marcos Antonio Vaz Salles, Yongluan Zhou, and Fabian Gieseke.** 2024. „CLIP-Branched: Interactive Fine-Tuning for Text-Image Retrieval“. In *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR '24)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA: 2719–2723. <https://doi.org/10.1145/3626772.3657678>
- Mäntylä, Ville, Ashraf A. Kassim, and Mohan Kankanhalli.** 2012. „Interactive Search in Image Retrieval: A Survey“. In *International Journal of Multimedia Information Retrieval* 1 (2): 71–86. <https://doi.org/10.1007/s13735-012-0014-4>
- Marafioti, Andrés; Orr Zohar, Miquel Farré, Merve Noyan, Elie Bakouch, Pedro Cuenca, Cyril Zakka, Loubna Ben Allal, Anton Lozhkov, Nouamane Tazi, Vaibhav Srivastav, Joshua Lochner, Hugo Larcher,**

Mathieu Morlon, Lewis Tunstall, Leandro von Werra, and Thomas Wolf. 2025. “SmolVLM: Redefining Small and Efficient Multimodal Models”. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2504.05299>

Ohm, Tillmann, Mar Canet Sola, Andres Karjus, and Maximilian Schich. 2023. “Collection Space Navigator: An Interactive Visualization Interface for Multidimensional Datasets”. In Proceedings of the 16th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI '23). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Article 24: 1–5. <https://doi.org/10.1145/3615522.3615546>

Putjenter, Sigrun. 2022. „Colibri – klein, flink, bunt. Ein Digitalisierungsprojekt der Universitätsbibliotheken Bielefeld und Braunschweig, der Staatsbibliothek zu Berlin und der Internationalen Jugendbibliothek, München“. In Bibliotheksmagazin. Mitteilungen aus den Staatsbibliotheken in Berlin und München 17 (2): 5–8. https://www.bsb-muenchen.de/fileadmin/pdf/publikationen/bibliotheksmagazin/bm_2022_2.pdf

Schmideler, Sebastian. 2024. „Colibri flieg(t)! Eine digitale Sammlung von 15.000 deutschsprachigen Kinder- und Jugendbüchern aus dem „langen 19. Jahrhundert“ lädt zur wissenschaftlichen Recherche ein“. In *kj&m* 76 (3): 80–85

Smits, Thomas, and Melvin Wevers. 2023. “A multimodal turn in Digital Humanities. Using contrastive machine learning models to explore, enrich, and analyze digital visual historical collections”. In *Digital Scholarship in the Humanities* 38 (3): 1267–1280. <https://academic.oup.com/dsh/article/38/3/1267/7078540>

Touvron, Hug, Matthieu Cord, Matthijs Douze, Francisco Massa, Alexandre Sablayrolles, and Hervé Jégou. 2020. “Training data-efficient image transformers & distillation through attention”. In Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, PMLR 139: 10347–10357. <https://proceedings.mlr.press/v139/touvron21a.html>

Wevers, Melvin, and Thomas Smits. 2020. “The Visual Digital Turn. Using Neural Networks to Study Historical Images”. In *Digital Scholarship in the Humanities* 35 (1): 194–207. <https://academic.oup.com/dsh/article/35/1/194/5296356>